

Asientos corológicos LOU, 2007

J.J. Pino Pérez^(*)(1); F.J. Silva-Pando⁽²⁾; J.L. Camaño Portela⁽³⁾ & R. Pino Pérez⁽²⁾

(1) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(2) Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra). Xunta de Galicia. Apdo. 127. 36080-Pontevedra, España.

(3) ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(Recibido el 15 de septiembre de 2009, aceptado el 2 de diciembre de 2009)

Resumen: Se presenta una lista de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores de este trabajo durante el año 2007. Se da toda la información disponible en la etiqueta del pliego.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract: The list of the taxa corresponding to the material that the authors of this paper deposited in the LOU Herbarium in 2007 is presented here. All information available in the labels are included.

Key words: Vascular flora, LOU Herbarium, chorology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

En las mismas líneas establecidas en CAMAÑO *et al.* (2005), PINO *et al.* (2007), CAMAÑO *et al.* (2008) y PINO *et al.* (2008) en cuanto a objetivos y metodología a seguir, presentamos los datos de determinados pliegos preparados, introducidos únicamente por los autores en el herbario LOU durante 2007.

En este trabajo no se contabilizan aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en LOU. También se excluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en ésta u otras revistas. Por el contrario se incluyen algunos pliegos ya publicados en anteriores trabajos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

En los anexos que siguen, las distintas categorías taxonómicas se exponen por orden alfabético para mayor comodidad.

En cuanto a la nomenclatura seguimos a *Flora iberica* sp., CASTROVIEJO (1986-2009) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de provincias, ayuntamientos y parroquias de Galicia seguimos como en anteriores trabajos la toponimia oficial establecida por la Xunta de Galicia. Para la referencia véase PINO *et al.* (op. cit.).

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 72 localidades de 30 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, así como recolecciones incidentales en Oviedo, Cáceres, Lanzarote y Beira Alta.

LOCALIDADES (72)

A Portela do Arado (Canteira do Ladairo), Alto de Fontefría (Coto dos Galos), Areas, As Fragas de Penelas, Cabreiroá, Caldesinos, Campo Boi (Serra da Capelada), Cantera entre Quintela de Humoso y Seoane, Carballeira del Rey (Ermita de Santa Lucía), Carracedo da Serra, Carraxais, Carretera hacia Vilariño de Conxo, Castelo de Mendo, Chaguazoso (Prado Albar, río Cenza), Costa Teguisse, Coto da Cruz da Paradanta, Covas, Cruceiro, Darbo, Darbo (San Roque, Darbo (Sierra Poniente), De Campobecerros a Valongo, Donón (Costa da Vela), Donón (Playa de Melide), El Perún, Embalse de A Cenza, en la carretera antigua a Quins, Ensenada de Xagó, Feces de Cima (A Presa), Fornelos de Filloás, Froxáns (carretera a Penouta), Grobas (Serra do Candán), Isla Ons, Louzaregos, Molino, Monte Mayor (Calderóns), Monte Pedroso (As Chanciñas), O Bico (Serra de A Capelada), O Rosal (A Cerdeira), Os Castros, Penouta (Mina), Piornal (Garganta de la Olla), Playa de Barra, Playa de Esteiro, Playa de Liméns, Playa de Pantín, Playa de Vilarrube, Ponte Bora, Portavedra (Chan do Cereixo), Pradocabalos, Punxeiro (carretera a Penouta), Quintela de Humoso (Cantera), Ramadiza, Ramilo, Raxó, Seixo, Serra de A Capelada (A Costa do Cadro), Serra de A Capelada (Campo do Monte), Serra de A Capelada (cerca de Vixia herbeira), Serra de A Capelada (Maciñeiras (cantera), Serra de A Capelada (O bico), Serra de A Capelada (Punta Robaliceira), Serra de A Capelada (Teixidelo (San Andrés de Teixido), Serra de Veiga das Meas, Serra do Candán, Serra do Xurés (O Fitoiro (camino al valle de las Sombras), Servoi, Valdemeixeira (río Arnoia), Veigas das Meas, Vilardesilva, Villaframil y Villanueva de Prías.

(*) Autor para correspondencia: pino@uvigo.es

MUNICIPIOS (30)

A Cañiza, A Gudiña, A Lama, Arnoia, Avilés, Bueu, Cangas, Cariño, Castrelo do Val, Cedeira, Covelo, Forcarei, Gondomar, Lobios, Marín, Oimbra, Plasencia, Poio, Pontevedra, Ribadavia, Ribadeo, Ribadesella, Rubiá, Teguiše, Valdoviño, Verín, Viana do Bolo, Vigo, Vilardebós y Vilaño de Conxo.

FAMILIAS (58) – GÉNEROS (185)

- Aceraceae: *Acer pseudoplatanus* L.
 Adiantaceae: *Adiantum capillus-veneris* L.
 Apocynaceae: *Vinca difformis* Pourr.
 Aquifoliaceae: *Ilex aquifolium* L.
 Aristolochiaceae: *Aristolochia paucinervis* Pomel .
 Aspidiaceae: *Dryopteris guanchica* Gibby & Jermy; *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woyn.
 Aspleniaceae: *Asplenium billotii* F.W. Schultz; *A. marinum* L.; *A. trichomanes* L.; *Ceterach officinarum* Willd.
 Athyriaceae: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth; *Cystopteris dickieana* R. Sim .
 Bignoniaceae: *Catalpa bignonioides* Walt.; *Tecoma alata* DC.
 Blechnaceae: *Blechnum spicant* (L.) Roth; *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
 Boraginaceae: *Echium lusitanicum* L.; *E. plantagineum* L.; *E. vulgare* L.; *Lithodora prostrata* (Loisel.) Griseb.; *Myosotis discolor* Pers.; *Pentaglottis sempervirens* (L.) L.H. Bailey; *Pulmonaria longifolia* subsp. *glan-dulosa* Bolliger .
 Campanulaceae: *Jasione laevis* Lam.; *J. montana* L.; *Lobelia urens* L.
 Caryophyllaceae: *Dianthus hyssopifolius* L.; *D. langeanus* Willk.; *Herniaria glabra* L.; *Lychnis coronaria* (L.) Desr.; *Lychnis flos-cuculi* L.; *Petrorhagia nanteuillii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood; *Sagina merinoi* Merino; *Silene nutans* L.; *S. scabriflora* Brot.; *Spergularia marina* (L.) Besser .
 Cistaceae: *Cistus ladanifer* L.; *Halimium umbellatum* (L.) Spach; *Tuberaria globulariifolia* (Lam.) Willk.
 Compositae: *Ageratina adenophora* (Spreng.) King & H. Rob.; *Arctium minus* Bernh.; *Arnica montana* L. subsp. *montana*; *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. & Körte; *Bellis perennis* L.; *B. sylvestris* Cirillo; *Centaurea borjae* Valdés Berm. & Rivas Goday; *Centaurea melitensis* L.; *Centaurea nigra* L.; *Centaurea paniculata* L.; *Cirsium arvense* (L.) Scop.; *C. filipendulum* Lange; *Eupatorium cannabinum* L.; *Evax lasiocarpa* Lange; *E. lusitanica* Samp.; *E. pygmaea* subsp. *ramosissima* (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira; *Filago pyramidata* L.; *Helichrysum petiolare* Hilliard & B.L. Burtt; *Hieracium pilosella* L.; *Hypochoeris radicata* L.; *Inula crithmoides* L.; *Launaea arborescens* (Batt.) Murb.; *Leucanthemum pluriflorum* Pau; *Leuzea conifera* (L.) DC.; *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ.; *Onopordum acanthium* L.; *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.; *Pulicaria dysentherica* (L.) Bernh.; *P. odora* (L.) Rchb.; *Scorzonera humilis* L.; *Senecio vulgaris* L.
 Crassulaceae: *Sedum arenarium* Brot.; *S. forsterianum* Sm.
 Cruciferae: *Arabis hirsuta* (L.) Scop.; *Biscutella valentina* (L.) Heywood subsp. *valentina*; *Cochlearia danica* L.; *Coronopus didymus* (L.) Sm.; *Crambe hispanica* L.; *Iberis procumbens* Lange; *Lunaria annua* L.; *Rorippa sylvestris* (L.) Besser; *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud; *Teesdalia coronopifolia* (J.P. Bergeret) Thell.; *T. nudicaulis* (L.) R. Br.
 Cyperaceae: *Carex binervis* Sm.; *C. extensa* Gooden.; *C. flacca* Schreb.; *Eriophorum angustifolium* Honck.; *Schoenus nigricans* L.; *Scirpus cespitosus* L. subsp. *cespitosus* .
 Dipsacaceae: *Scabiosa columbaria* L.; *Sixalix atropurpurea* (L.) Greuter & Burdet; *Succisa pratensis* Moench .
 Droseraceae: *Drosera intermedia* Hayne; *D. rotundifolia* L.
 Ericaceae: *Erica arborea* L.; *E. tetralix* L.; *E. vagans* L.; *Vaccinium myrtillus* L.
 Euphorbiaceae: *Euphorbia flavicoma* subsp. *occidentalis* M. Laínz; *E. milii* Desmoul.; *Mercurialis perennis* L.
 Fagaceae: *Quercus ilex* L.
 Gentianaceae: *Blackstonia imperfoliata* (L. fil.) Samp.; *Centaurium chloodes* (Brot.) Samp.; *C. erythraea* Rafn; *C. maritimum* (L.) Fritsch; *Gentiana verna* L.
 Gramineae: *Anthoxanthum odoratum* L.; *Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl & C. Presl; *Briza minor* L.; *Bromus tectorum* L.; *Cynosurus cristatus* L.; *Dactylis glomerata* L.; *Melica ciliata* L.; *Mibora minima* (L.) Desv.; *Micropyrum tenellum* (L.) Link; *Nardus stricta* L.; *Triticum aestivum* L.
 Guttiferae: *Hypericum linariifolium* Vahl .
 Hemionitidaceae: *Anogramma leptophylla* (L.) Link .
 Iridaceae: *Crocus serotinus* Salisb.; *Gladiolus illyricus* Koch; *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri; *Tritonia x crocosmiflora* (Lemoine) G. Nicholson .
 Juncaceae: *Juncus squarrosus* L.; *Luzula campestris* (L.) DC.; *L. lactea* (Link) E. Mey.
 Labiatae: *Ajuga pyramidalis* L.; *Lamium maculatum* L.; *L. purpureum* L.; *Lavandula stoechas* L.; *Melittis melissophyllum* L.; *Prunella vulgaris* L.; *Salvia verbenaca* L.; *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch; *Thymus longicaulis* C. Presl .
 Lauraceae: *Laurus nobilis* L.
 Leguminosae: *Acacia dealbata* Link; *A. melanoxylon* R. Br.; *Adenocarpus complicatus* (L.) J. Gay; *Anthyllus vulneraria* L.; *Cassia didymobotrya* Fresen.; *Cytisus commutatus* (Willk.) Briq.; *C. multiflorus* (L'Hér.) Sweet; *C. scoparius* (L.) Link; *Delonix regia* (Bojer) Raf.; *Genista anglica* L.; *G. hystrix* Lange; *G. miranthera* Gómez Ortega; *Hippocrepis commutata* Pau; *Lathyrus angulatus* L.; *L. latifolius* L.; *Lotus corniculatus* L.; *L. corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.; *Ononis spinosa* L.; *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk.; *P. tridentatum* subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs; *Spartium junceum* L.; *Trifolium arvense* L.; *T. incarnatum* L.; *T. pratense* L.; *T. strictum* L.; *Ulex europaeus* L.; *Vicia lutea* L.; *V. orobus* DC.
 Lentibulariaceae: *Pinguicula vulgaris* L.; Liliaceae: *Allium victorialis* L.; *Asparagus officinalis* subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.; *Asphodelus albus* Mill.; *Erythronium dens-canis* L.; *Fritillaria nervosa* Willd.; *Gagea nevadensis* Boiss.; *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Rothm. Sp.; *Merendera pyrenaica* (Pourr.) P. Fourn.; *Muscari comosum* (L.) Mill.; *Narthecium ossifragum* (L.) Huds.; *Ornithogalum*

- concinnum* (Salisb.) Cout.; *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce; *Ruscus aculeatus* L.; *Scilla merinoi* S. Ortiz, Rodr. Oubiña & Izco; *S. verna* Huds.; *Simet-his planifolia* (L.) Gren.
- Linaceae: *Linum bienne* Mill.
- Lycopodiaceae: *Lycopodiella inundata* (L.) Holub .
- Myoporaceae: *Myoporum laetum* G. Forst.
- Ophioglossaceae: *Ophioglossum vulgatum* L.
- Orchidaceae: *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó; *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.
- Orobanchaceae: *Orobanche foetida* Poir.; *O. rapum-genistae* Thuill.
- Papaveraceae: *Fumaria capreolata* L.; *F. muralis* W.D.J. Koch; *F. reuteri* Boiss.
- Plumbaginaceae: *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.; *Limonium binervosum* (G.E. Sm.) Salmon .
- Polygalaceae: *Polygala microphylla* L.; *P. vulgaris* L.
- Polygonaceae: *Rumex scutatus* subsp. *gallaecicus* Lago .
- Polypodiaceae: *Polypodium interjectum* Shivas.
- Primulaceae: *Anagallis arvensis* L.; *A. tenella* (L.) L.; *Primula acaulis* (L.) L.; *P. veris* L. subsp. *veris*; *Samo-lus valerandi* L.
- Ranunculaceae: *Anemone nemorosa* L.; *A. trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.; *Aquilegia vulgaris* L.; *Caltha palustris* L.; *Nigella damascena* L.; *Ranunculus bulbosus* var. *gallaecicus* (Willk.) G. López; *R. flammula* L.; *R. muricatus* L.; *R. nigrescens* Freyn; *R. paludosus* Poir.
- Resedaceae: *Reseda media* Lag.
- Rosaceae: *Agrimonia eupatoria* L.; *Crataegus monogyna* Jacq.; *Geum sylvaticum* Pourr.; *Potentilla montana* Brot.
- Rubiaceae: *Cruciata glabra* (L.) Ehrend.; *C. laevipes* Opiz; *Sherardia arvensis* L.
- Saxifragaceae: *Chrysosplenium oppositifolium* L.; *Saxifraga granulata* L.; *S. spathularis* Brot.
- Scrophulariaceae: *Antirrhinum meonanthum* Hoffmanns. & Link; *Euphrasia minima* DC.; *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav.; *L. aguillonensis* (García Mart.) García Mart. & Silva Pando; *L. elegans* Cav.; *L. saxatilis* (L.) Chaz.; *L. spartea* (L.) Willd.; *Pedicularis sylvatica* L.; *P. sylvatica* L. subsp. *sylvatica*; *Veronica arvensis* L.
- Smilacaceae: *Smilax aspera* L.
- Taxaceae: *Taxus baccata* L.
- Thymelaeaceae: *Daphne gnidium* L.; *Thymelaea broteria-na* Cout.; *T. coridifolia* (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia* .
- Umbelliferae: *Thapsia minor* Hoffmanns. & Link; *Torilis nodosa* (L.) Gaertn.
- Urticaceae: *Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy .
- Violaceae: *Viola bubanii* Timb.-Lagr.; *V. lactea* Sm.; *V. riviniana* Rchb.

TÁXONES (247)

- Acacia dealbata* Link
Acacia melanoxylon R. Br.
Acer pseudoplatanus L.
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay
Adiantum capillus-veneris L.
Ageratina adenophora (Spreng.) King & H. Rob.
Agrimonia eupatoria L.
Ajuga pyramidalis L.
Allium victorialis L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis tenella (L.) L.
Anemone nemorosa L.
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.
Anogramma leptophylla (L.) Link
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria L.
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link
Aquilegia vulgaris L.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arctium minus Bernh.
Aristolochia paucinervis Pomel
Armeria pubigera (Desf.) Boiss.
Arnica montana L. subsp. *montana*
Arnoseric minima (L.) Schweigg. & Körte
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl
Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.
Asphodelus albus Mill.
Asplenium billotii F.W. Schultz
Asplenium marinum L.
Asplenium trichomanes L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Bellis perennis L.
Bellis sylvestris Cirillo
Biscutella valentina (L.) Heywood subsp. *valentina*
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.
Blechnum spicant (L.) Roth
Briza minor L.
Bromus tectorum L.
Caltha palustris L.
Carex binervis Sm.
Carex extensa Gooden.
Carex flacca Schreb.
Cassia didymobotrya Fresen.
Catalpa bignonioides Walt.
Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday
Centaurea melitensis L.
Centaurea nigra L.
Centaurea paniculata L.
Centaureum chloodes (Brot.) Samp.
Centaureum erythraea Rafn
Centaureum maritimum (L.) Fritsch
Ceterach officinarum Willd.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium filipendulum Lange
Cistus ladanifer L.
Cochlearia danica L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Crambe hispanica L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crocus serotinus Salisb.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cruciata laevipes Opiz
Cynosurus cristatus L.
Cystopteris dickieana R. Sim
Cytisus commutatus (Willk.) Briq.
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet
Cytisus scoparius (L.) Link

- Dactylis glomerata* L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daphne gnidium L.
Delonix regia (Bojer) Raf.
Dianthus hyssopifolius L.
Dianthus langeanus Willk.
Drosera intermedia Hayne
Drosera rotundifolia L.
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy
Echium lusitanicum L.
Echium plantagineum L.
Echium vulgare L.
Erica arborea L.
Erica tetralix L.
Erica vagans L.
Eriophorum angustifolium Honck.
Erythronium dens-canis L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Lainz
Euphorbia milii Desmoul.
Euphrasia minima DC.
Evax lasiocarpa Lange
Evax lusitanica Samp.
Evax pygmaea subsp. *ramosissima* (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira
Filago pyramidata L.
Fritillaria nervosa Willd.
Fumaria capreolata L.
Fumaria muralis W.D.J. Koch
Fumaria reuteri Boiss.
Gagea nevadensis Boiss.
Genista anglica L.
Genista hystrix Lange
Genista micrantha Gómez Ortega
Gentiana verna L.
Geum sylvaticum Pourr.
Gladiolus illyricus Koch
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Halimium umbellatum (L.) Spach
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt
Herniaria glabra L.
Hieracium pilosella L.
Hippocrepis commutata Pau
Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm. Sp.
Hypericum linariifolium Vahl
Hypochoeris radicata L.
Iberis procumbens Lange
Ilex aquifolium L.
Inula crithmoides L.
Jasione laevis Lam.
Jasione montana L.
Juncus squarrosus L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lathyrus angulatus L.
Lathyrus latifolius L.
Launaea arborescens (Batt.) Murb.
Laurus nobilis L.
Lavandula stoechas L.
Leucanthemum pluriflorum Pau
Leuzea conifera (L.) DC.
Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon
Linaria aeruginea (Gouan) Cav.
Linaria aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando
Linaria elegans Cav.
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria sparteae (L.) Willd.
Linum bienne Mill.
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.
Lobelia urens L.
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Lotus corniculatus L.
Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.
Lunaria annua L.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula lactea (Link) E. Mey.
Lychnis coronaria (L.) Desr.
Lychnis flos-cuculi L.
Lycopodiella inundata (L.) Holub
Melica ciliata L.
Melittis melissophyllum L.
Mercurialis perennis L.
Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.
Mibora minima (L.) Desv.
Micropyrum tenellum (L.) Link
Muscari comosum (L.) Mill.
Myoporum laetum G. Forst.
Myosotis discolor Pers.
Nardus stricta L.
Narthecium ossifragum (L.) Huds.
Nigella damascena L.
Ononis spinosa L.
Onopordum acanthium L.
Ophioglossum vulgatum L.
Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.
Orobanche foetida Poir.
Orobanche rapum-genistae Thuill.
Pedicularis sylvatica L.
Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*
Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey
Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.
Pinguicula vulgaris L.
Polygala microphylla L.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polypodium interjectum Shivas
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynt.
Potentilla montana Brot.
Primula acaulis (L.) L.
Primula veris L. subsp. *veris*
Prunella vulgaris L.
Pterospartum tridentatum (L.) Willk.
Pterospartum tridentatum subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Pulmonaria longifolia subsp. *glandulosa* Bolliger
Quercus ilex L.
Ranunculus bulbosus var. *gallaecicus* (Willk.) G. López
Ranunculus flammula L.

- Ranunculus muricatus* L.
Ranunculus nigrescens Freyn
Ranunculus paludosus Poir.
Reseda media Lag.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Rumex scutatus subsp. *gallaecicus* Lago
Ruscus aculeatus L.
Sagina merinoi Merino
Salvia verbenaca L.
Samolus valerandi L.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
Saxifraga granulata L.
Saxifraga spathularis Brot.
Scabiosa columbaria L.
Schoenus nigricans L.
Scilla merinoi S. Ortiz, Rodr. Oubiña & Izco
Scilla verna Huds.
Scirpus cespitosus L. subsp. *cespitosus*
Scorzonera humilis L.
Sedum arenarium Brot.
Sedum forsterianum Sm.
Senecio vulgaris L.
Sherardia arvensis L.
Silene nutans L.
Silene scabriflora Brot.
Simethis planifolia (L.) Gren.
Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.)
 Rouy & Foucaud
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet
Smilax aspera L.
- Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy
Spartium junceum L.
Spergularia marina (L.) Besser
Succisa pratensis Moench
Taxus baccata L.
Tecoma alata DC.
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Thapsia minor Hoffmanns. & Link
Thymelaea broteriana Cout.
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*
Thymus longicaulis C. Presl
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Trifolium arvense L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium strictum L.
Triticum aestivum L.
Tritonia x crocosmiflora (Lemoine) G. Nicholson
Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.
Ulex europaeus L.
Vaccinium myrtillus L.
Veronica arvensis L.
Vicia lutea L.
Vicia orobus DC.
Vinca difformis Pourr.
Viola bubanii Timb.-Lagr.
Viola lactea Sm.
Viola riviniana Rchb.
Woodwardia radicans (L.) Sm.

ANEXO

- Acacia dealbata* Link
 - España, Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 614 m, en antiguos prados abandonados, frecuente, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & Andrés Pino*, LOU 32330.
- Acacia melanoxylon* R. Br.
 - España, Pontevedra, A Lama, Carballeira del Rey, Ermita de Santa Lucía, 29TNG4790, 429 m, en ribera de riachuelo, abundante, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32363.
- Acer pseudoplatanus* L.
 - España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3141, 550 m, en borde de camino de zona mediterránea, frecuente, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32622.
- Adenocarpus complicatus* (L.) J. Gay
 - España, Ourense, Ribadavia, en la carretera antigua a Quins, 29TNG6981, 160 m, en talud de tierra en zona mediterránea junto con *Thymus caespititius* y *Lavandula stoechas*, abundante, 02-VII-2007, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 32684.
- Adiantum capillus-veneris* L.
 - España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8643, 2 m, en grietas rezumantes de los acantilados, abundante, 23-IX-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32754.
- Ageratina adenophora* (Spreng.) King & H. Rob.
 - España, Pontevedra, Vigo, acceso autopista A9, 29TNG2476, 55 m, en margen de camino, localmente abundante, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, Se extiende por el último kilómetro de acceso a Vigo por la A-9, a ambos lados, LOU 32612.
- Agrimonia eupatoria* L.
 - España, Oviedo, Ribadesella, Villanueva de Prías, 30UP4213, 10 m, entre *Ulex*, sobre zona caliza, escasa, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32738; Pontevedra, Cangas, Donón, Playa de Melide, 29TNG1177, 15 m, en dunas secundarias bajo *Pinus pinaster*, escasa, 02-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32686.
- Ajuga pyramidalis* L.
 - España, Ourense, Viana do Bolo, Penouta, Mina, 29TPG6371, 1239 m, en prados encharcados, escasa, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32545.
- Allium victorialis* L.
 - España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 780 m, en zonas inclinadas sobre el río, en sombra y bajo *Quercus robur*, *Ilex aquifolium*, *Erica ar-*

borea, *Frangula alnus*, etc., abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32481.

Anagallis arvensis L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 50 m, en terrenos descubiertos, talud con escasa vegetación, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32591.

Anagallis tenella (L.) L.

- España, Pontevedra, Gondomar, Portavedra, Chan do Cereixo, 29TNG1857, 350 m, en turbera, muy abundante, 24-XI-2007, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32781.

Anemone nemorosa L.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 800 m, en sotobosque de *Quercus robur*, abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32479; *Ibidem*, Serra do Candán, 29TNH5917, 879 m, en talud del camino, frecuente, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32480.

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chancañas, 29TNG6078, 1051 m, en zonas de matorral de *Erica* sp. y *Ulex* sp., abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32390.

Anogramma leptophylla (L.) Link

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos sobre el arroyo de As Quintas, escasa, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32628.

Anthoxanthum odoratum L.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH 6018, 810 m, en prados naturales, abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32468.

Anthyllis vulneraria L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8443, 70 m, en prados naturales, abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32429; *Ibidem*, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8039, 100 m, en prados naturales, abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32576.

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 830 m, entre roquedos de la misma cantera, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, Flores grandes y amarillas, LOU 32560.

Aquilegia vulgaris L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 800 m, en cuneta húmeda y sombría bajo bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32555.

Arabis hirsuta (L.) Scop.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Cantera entre Quintela de Humoso y Seoane, 29TPG5867, 827 m, en cantera de caliza, escasa, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32459.

Arctium minus Bernh.

- España, Pontevedra, Bueu, Isla Ons, 29TNG0590, 50 m, en matorral bajo de *Ulex* sp. y *Erica* sp., escasa, 20-VIII-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino García*, LOU 32750.

Aristolochia paucinervis Pomel

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos sobre el arroyo de As Quintas, abundante, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32634; *Ibidem*, Viana do Bolo, 800 m, en margen de prado de siega, localmente abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32450.

Armeria pubigera (Desf.) Boiss.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 10 m, en las rocas del litoral, frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32353; *Ibidem*, Cariño, 200 m, en las gleras de ultrabásicas, frecuente, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32724.

Arnica montana L. subsp. *montana*

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, cerca de Vixia herbeira, 29TNJ8643, 500 m, en prados húmedos, frecuente, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32766; Pontevedra, Forcarei, Serra de Candán, 29TNH5917, 891 m, en prado muy húmedo, localmente abundante, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32609.

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4376, 1450 m, entre roquedos, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32717.

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 250 m, en zonas de acantilado, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32653.

Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8443, 10 m, entre roquedos sobre la línea de costa, escasa, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32520.

Asphodelus albus Mill.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8443, 70 m, en prados naturales, frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32433; Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6018, 810 m, en roquedo sobre el bosque, frecuente, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32474.

Asplenium billotii F.W. Schultz

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos sobre el arroyo de As Quintas, escasa, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32627; Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 604 m, sobre rocas al lado del río Grobas, frecuente, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & Andrés Pino*, LOU 32326.

Asplenium marinum L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 15 m, en gleras de ultrabásicas, abundante, 23-IX-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32755.

Asplenium trichomanes L.

- España, A Coruña, Cariño, O Bico, Serra de A Capelada, 29TNJ8140, 350 m, en serpentinas sobre el acantilado, frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32412; Ourense, Viana do Bolo, Cantera entre Quintela de Humoso y Seoane, 29TPG5867, 827 m, en muro de piedra, cerca de la cantera de caliza, abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32461; Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 650 m, sobre muros, abundante, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & Andrés Pino*, LOU 32323.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Campo do Monte, 29TNJ8943, 100 m, en talud sombrío, frecuente, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32764; Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 800 m, en cuneta húmeda y sombría bajo bosque de *Quercus pyrenaica*, escasa, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32561.

Bellis perennis L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 100 m, en prados semihúmedos, abundante, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32350; *Ibidem*, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 275 m, en matorral bajo de *Erica* sp. y *Ulex* sp., frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32356.

Bellis sylvestris Cirillo

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8643, 380 m, en roquedos, frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32422; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, en zonas herbáceas entre el matorral, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32508.

Biscutella valentina (L.) Heywood subsp. *valentina*

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 250 m, en zonas de acantilado, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32652.

Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Maciñeiras, cantera, 29TNJ8742, 400 m, en cantera de ultrabásicas, frecuente, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32763.

Blechnum spicant (L.) Roth

- España, Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 604 m, sobre rocas al lado del río Grobas, abundante, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & Andrés Pino*, LOU 32327.

Briza minor L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, en zona de matorral sobre ultrabásicas, escasa, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU

32587; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 400 m, en zona de matorral de *Erica vagans*, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32649; Ourense, Viana do Bolo, Fornelos de Filloás, 29TPG5065, 800 m, en margen de soto de castaños, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32694.

Bromus tectorum L.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32386.

Caltha palustris L.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 780 m, en el borde del riachuelo, frecuente, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32476; *Ibidem*, Serra do Candán, 29TNH5918, 797 m, en el borde del riachuelo, frecuente, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32477; Pontevedra, Poio, Raxó, 29TNG2095, 50 m, en talud húmedo y herbáceo, frecuente, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32608.

Carex binervis Sm.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 891 m, en prado natural encharcado, localmente abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32483.

Carex extensa Gooden.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 10 m, en zona encharcada sobre la costa, escasa, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32676.

Carex flacca Schreb.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 891 m, en prado natural encharcado, localmente abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32485.

Cassia didymobotrya Fresen.

- España, Lanzarote, Tegui, Costa Tegui, 28RFT4609, 30 m, en zonas de jardín, frecuente, 19-VIII-2007, *R. Pino, M.J. García & A. Pino García*, LOU 32746.

Catalpa bignonioides Walt.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, San Roque, 29TNG1778, 70 m, Como árbol ornamental en un aparcamiento, escasa, 29-V-2007, *R. Pino, M.J. García & A. Pino García*, LOU 32603.

Centaurea borjæ Valdés Berm. & Rivas Goday

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 434 m, en zonas descubiertas de vegetación, abundante, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32501; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, en zona de matorral sobre ultrabásicas, abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32588; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 80 m, en zonas de vegetación de *Erica vagans*, abundante, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32669.

Centaurea melitensis L.

- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7703, 820 m, en margen de camino sobre calizas, escasa, 13-X-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32768.

Centaurea nigra L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, en pequeños prados entre el matorral, escasa, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32517.

Centaurea paniculata L.

- España, Ourense, Ribadavia, en la carretera antigua a Quins, 29TNG6981, 160 m, en talud de tierra en zona mediterránea junto con *Thymus caespititius* y *Lavandula stoechas*, frecuente, 02-VII-2007, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 32685.

Centaureum chloodes (Brot.) Samp.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 160 m, en prados naturales, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32647.

Centaureum erythraea Rafn

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 160 m, en claros del matorral, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32672.

Centaureum maritimum (L.) Fritsch

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 20 m, en prados naturales, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32679.

Ceterach officinarum Willd.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Cantera entre Quintela de Humoso y Seoane, 29TPG5867, 827 m, en muro de piedra, cerca de la cantera de caliza, frecuente, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32463.

Chrysosplenium oppositifolium L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Louzaregos, 29TPG6070, 880 m, en talud rocoso húmedo, localmente abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32454.

Cirsium arvense (L.) Scop.

- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7704, 750 m, en huerta sobre tierras cavadas, escasa, 13-X-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32770.

Cirsium filipendulum Lange

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 160 m, en zonas muy inclinadas y herbáceas del acantilado, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32664.

Cistus ladanifer L.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32383.

Cochlearia danica L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 8 m, en las rocas del litoral, localmente abundante, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32354.

Coronopus didymus (L.) Sm.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1778, 80 m, en zona de tierras removidas, frecuente, 28-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32600.

Crambe hispanica L.

- España, Ourense, Arnoia, Valdemeixeira, río Arnoia, 29TNG7375, 180 m, escasa, 28-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, ejemplar cultivado a partir de un ejemplar de Arnoia (LOU 30988), LOU 32599.

Crataegus monogyna Jacq.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 830 m, en terraza sobre la cantera, escasa, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32553.

Crocus serotinus Salisb.

- España, Ourense, A Gudiña, Carracedo da Serra, 29TPG4859, 1050 m, en matorral de *Erica* sp., abundante, 20-X-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32772; *Ibidem*, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4474, 1345 m, en matorral de *Erica* sp., abundante, 20-X-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32774.

Cruciata glabra (L.) Ehrend.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Penouta, Mina, 29TPG6371, 1239 m, en prados encharcados, escasa, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32546.

Cruciata laevipes Opiz

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 800 m, en cuneta húmeda y sombría bajo bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32559.

Cynosurus cristatus L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 400 m, en zonas encharcadas del acantilado, escasa, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32648.

Cystopteris dickieana R. Sim

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradocabalos, 29TPG5565, 712 m, en muro de piedra, en zona sombría, frecuente, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32438.

Cytisus commutatus (Willk.) Briq.

- España, A Coruña, Cariño, O bico, Serra de A Capelada, 29TNJ8140, 350 m, en serpentinas sobre el acantilado, escasa, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32411; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, entre el matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32513.

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

- España, Ourense, Oimbra, O Rosal, A Cerdeira, 29TPG2641, 470 m, en monte quemado de *Pinus pinaster*,

muy abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32373; *Ibidem*, Viana do Bolo, Caldesinos, 29TPG5568, 660 m, en la ribera del embalse, muy abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32444; Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 879 m, en zona despejada del matorral, frecuente, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32470.

Cytisus scoparius (L.) Link

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5918, 797 m, en margen de camino, frecuente, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32473.

Dactylis glomerata L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, en zonas herbáceas entre el matorral, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32509.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 434 m, en prados naturales, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32498; *Ibidem*, Cedeira, Campo Boi, Serra da Capelada, 29TNJ8139, 390 m, en prados ralos bajo *Pinus sylvestris*, abundante, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32493; Ourense, Viana do Bolo, Fornelos de Filloás, 29TPG5167, 930 m, en prado húmedo, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32695; *Ibidem*, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4474, 1400 m, en turbera, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32700; *Ibidem*, Embalse de A Cenza, 29TPG4475, 1420 m, en turbera, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32704; Pontevedra, Forcarei, Serra de Candán, 29TNH5917, 891 m, en prado muy húmedo, localmente abundante, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32610.

Daphne gnidium L.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3241, 510 m, en zona mediterránea de matorral de *Cytisus scoparius* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32639.

Delonix regia (Bojer) Raf.

- España, Lanzarote, Tegui, Costa Tegui, 28RFT4609, 30 m, en zonas de jardín, escasa, 19-VIII-2007, *R. Pino, M.J. García & A. Pino García*, LOU 32745.

Dianthus hyssopifolius L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 250 m, en prados naturales, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32655.

Dianthus langeanus Willk.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4376, 1450 m, en roquedos, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32702.

Drosera intermedia Hayne

- España, Pontevedra, Gondomar, Portavedra, Chan do Cereixo, 29TNG1857, 350 m, en turbera, abundante, 24-XI-2007, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32779.

Drosera rotundifolia L.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 891 m, en prado natural encharcado, localmente abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32484; *Ibidem*, Serra de Candán, 29TNH6016, 984 m, en prado turboso, frecuente, 05-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32616.

Dryopteris guanchica Gibby & Jermy

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5918, 797 m, en zonas sombrías sobre el riachuelo, bajo bosque de *Quercus robur*, abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32469.

Echium lusitanicum L.

- España, Ourense, A Gudiña, Carretera hacia Vilariño de Conxo, 29TPG5359, 950 m, en talud al margen de prados de siega, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32688.

Echium plantagineum L.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4573, 1340 m, en margen de carretera, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32706.

Echium vulgare L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Fornelos de Filloás, 29TPG5167, 930 m, en borde de carretera, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32697; Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1678, 60 m, en margen de huerta, frecuente, 17-XI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, Con flores blancas, LOU 32777.

Erica arborea L.

- España, Ourense, Vilardebós, Veigas das Meas, 29TPG3341, 620 m, en talud húmedo junto con *Paradisea lusitanica*, abundante, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32537.

Erica tetralix L.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4574, 1360 m, en turbera, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32711.

Erica vagans L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, en los cantiles, muy abundante, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, Flores blancas y rosadas, LOU 32722; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Maciñeiras, cantera, 29TNJ8742, 400 m, en ultrabásicas, abundante, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32762.

Eriophorum angustifolium Honck.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Fornelos de Filloás, 29TPG5167, 930 m, en prado húmedo, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32696; *Ibidem*, Vilariño de Conxo, Chaguazoso, Prado Albar, río Cenza, 29TPG4672, 1300 m, en

turbera, muy abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32705; Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 891 m, en prado natural encharcado, localmente abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32488; *Ibidem*, Serra de Candán, 29TNH6016, 984 m, en prado turboso, localmente abundante, 05-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32614; *Ibidem*, Gondomar, Portavedra, Chan do Cereixo, 29TNG1958, 360 m, en turbera, abundante, 24-XI-2007, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32782.

Erythronium dens-canis L.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chancañas, 29TNG6078, 1015 m, en zona húmeda y sombría, al lado de un riachuelo, abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32392; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en zonas de escasa cobertura con *Ulex europaeus* y *Lithodora prostrata*, abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32401; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32402; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32403.

Eupatorium cannabinum L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 5 m, en prados sobre la misma línea de costa, escasa, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32680.

Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Laínz

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 280 m, en roquedos de serpentinatas, abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32425; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 540 m, en talud sobre el acantilado, muy abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32621.

Euphorbia milii Desmoul.

- España, Lanzarote, Tegui, Costa Tegui, 28RFT4609, 30 m, en zonas de jardín, abundante, 19-VIII-2007, *R. Pino, M.J. García & A. Pino García*, LOU 32744.

Euphrasia minima DC.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8139, 230 m, sobre suelos pobres en ultrabásicas, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32569.

Evax lasiocarpa Lange

- España, Ourense, Viana do Bolo, Froxáns, carretera a Penouta, 29TPG6271, 984 m, en suelos de escasa cobertura arbórea, junto con *Erica arborea*, *Cytisus scoparius* y *Cytisus multiflorus*, localmente abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32467; *Ibidem*, Froxáns, carretera a Penouta, 29TPG6271, 984 m, en suelos pobres y esqueléticos de *Cytisus multiflorus* y *Pterospartum*, localmente abundante, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32543; *Ibidem*, Ramilo, 29TPG6572, 1300 m, en suelos desnudos entre *Erica australis*, localmente abundante, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32550.

Evax lusitanica Samp.

- España, Beira Alta, Castelo de Mendo, 29TP72, 760 m, terreno arenoso esquelético sobre granito, 28-IV-2007, *J.L. Camaño*, LOU 32566.

Evax pygmaea subsp. *ramosissima* (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Liméns, 29TNG1578, 10 m, en dunas secundarias, localmente abundante, 05-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32565.

Filago pyramidata L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradocabalos, 29TPG5565, 712 m, en zonas removidas, escasa, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32437.

Fritillaria nervosa Willd.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 434 m, en prados de roquedos sobre el acantilado, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32497; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 400 m, en prados sobre el acantilado, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32504; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 125 m, en prados de matorral, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32527.

Fumaria capreolata L.

- España, A Coruña, Cedeira, Molino, 29TNJ7736, 100 m, en cuneta de carretera, zona húmeda, abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32408.

Fumaria muralis W.D.J. Koch

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32381.

Fumaria reuteri Boiss.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Caldesinos, 29TPG5568, 660 m, en la ribera del embalse, abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32443.

Gagea nevadensis Boiss.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chancañas, 29TNG6078, 1051 m, en lugares de escasa vegetación, abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32395; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32398; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32405.

Genista anglica L.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4475, 1420 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32716.

Genista hystrix Lange

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradocabalos, 29TPG5565, 712 m, en talud sobre el río, abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32435.

Genista micrantha Gómez Ortega

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4573, 1340 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, muy abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32707.

Gentiana verna L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 475 m, en matorral bajo de *Erica* sp. y *Ulex* sp., frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32337; *Ibidem*, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 450 m, en matorral bajo de *Erica* sp. y *Ulex* sp., frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32339; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8643, 380 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32418.

Geum sylvaticum Pourr.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 790 m, en cuneta húmeda y sombría bajo bosque de *Quercus pyrenaica*, escasa, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32563.

Gladiolus illyricus Koch

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4475, 1420 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32718.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 400 m, en prados naturales, escasa, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32651.

Halimium umbellatum (L.) Spach

- España, Ourense, Viana do Bolo, Caldesinos, 29TPG 5567, 700 m, en monte bajo de *Erica* sp., escasa, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32446.

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt

- España, A Coruña, Valdoviño, Playa de Vilarrube, 29TNJ7432, 50 m, en margen de camino, escasa, 27-I-2007, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, A. Pino & A. Pino*, LOU 30998.

Herniaria glabra L.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, escasa, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32378.

Hieracium pilosella L.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4574, 1360 m, en margen de turbera, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32690.

Hippocrepis commutata Pau

- España, Ourense, Rubiá, Covas, 29TPH7705, 500 m, en zonas calizas, frecuente, 25-VI-2007, *J.L. Camaño*, LOU 32615.

Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm. Sp.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Carraxais, 29TPG5871, 780 m, en borde de carretera, frecuente, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32453; Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 780 m, en zonas inclinadas sobre el río, en sombra y bajo *Quercus robur*, *Ilex aquifolium*, *Erica arborea*, *Frangula alnus*, etc., escasa, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, LOU 32482.

Hypericum linariifolium Vahl

- España, Ourense, Verín, Monte Mayor, Calderóns, 29TPG3141, 616 m, en matorral de *Pterospartum*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32535.

Hypochoeris radicata L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8039, 220 m, sobre suelos algo profundos en ultrabásicas, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32584.

Iberis procumbens Lange

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, en zonas herbáceas entre el matorral, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32510; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 180 m, en zona de matorral sobre ultrabásicas, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32598.

Ilex aquifolium L.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra de Candán, 29TNH6016, 984 m, en bosque atlántico, abundante, 05-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32617.

Inula crithmoides L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 10 m, en zona encharcada sobre la costa, escasa, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32677.

Jasione laevis Lam.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4475, 1420 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, muy abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32712.

Jasione montana L.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, frecuente, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32384.

Juncus squarrosus L.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4574, 1360 m, en turbera, muy abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32710.

Lamium maculatum L.

- España, Pontevedra, A Lama, Ramadiza, 29TNG4791, 358 m, en margen de camino, muy abundante, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32361.

Lamium purpureum L.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, muy abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32380.

Lathyrus angulatus L.

- España, Ourense, Oimbra, O Rosal, A Cerdeira, 29TPG 2740, 404 m, en sotobosque de *Pinus pinaster*, frecuente, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32375.

Lathyrus latifolius L.

- España, Ourense, Verín, El Perún, 29TPG2942, 250 m, entre *Rubus* sp. en zona de cultivo, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32689; Pontevedra, Marín, Seixo, 29TNG2291, 50 m, sobre muros y verjas, escasa, 10-IX-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, parece cultivado, LOU 32752.

Launaea arborescens (Batt.) Murb.

- España, Lanzarote, Teguisse, Costa Teguisse, 28RFT4609, 30 m, en zonas de malpaís, muy abundante, 19-VIII-2007, *R. Pino, M.J. García & A. Pino García*, LOU 32742.

Laurus nobilis L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Teixidelo, San Andrés de Teixido, 29TNJ8340, 340 m, en margen de camino, frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32358; Pontevedra, Covelo, Areas, 29TNG5081, 582 m, en talud rocoso sobre el río de Piñeiro, frecuente, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32367.

Lavandula stoechas L.

- España, Cáceres, Plasencia, Piornal, Garganta de la Olla, 29T7451, 800 m, en monte bajo, abundante, 06-IV-2007, *R. Entenza & C. Lagoa*, LOU 32434; Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, frecuente, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32385.

Leucanthemum pluriflorum Pau

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, entre el matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32511.

Leuzea conifera (L.) DC.

- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7703, 850 m, en farallón calizo, localmente abundante, 13-X-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32767.

Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon

- España, Oviedo, Avilés, Ensenada de Xagó, 30TTP6231, 25 m, en roquedos calizos, abundante, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32729; *Ibidem*, Ribadesella, 10 m, en roquedos calizos, abundante, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32736.

Linaria aeruginea (Gouan) Cav.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Cantera entre Quintela de Humoso y Seoane, 29TPG5867, 827 m, en cantera de caliza, localmente abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32458; *Ibidem*, Viana do Bolo, 820 m, en suelo desnudo en la misma cantera, localmente abundante, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32554.

Linaria aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 150 m, en suelo desnudo sobre la línea del mar, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32523; *Ibidem*, Cedeira, 10 m, en zonas de serpentinas, frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32430; *Ibidem*, Cedeira, 10 m, entre los derrubios de serpentinas, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32525.

Linaria elegans Cav.

- España, Ourense, Oimbra, A Portela do Arado, Canteira do Ladairo, 29TPG2641, 470 m, en monte quemado de *Pinus pinaster*, escasa, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32369; *Ibidem*, Viana do Bolo, 800 m, en margen de prado de siega, frecuente, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32451; *Ibidem*, Viana do Bolo, 845 m, en matorral de *Cytisus multiflorus*, abundante, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32541; *Ibidem*, Vilariño de Conxo, 1420 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32709.

Linaria saxatilis (L.) Chaz.

- España, Ourense, Verín, Monte Mayor, Calderóns, 29TPG3141, 616 m, en matorral de *Pterospartum*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32533; *Ibidem*, Verín, 510 m, en zona mediterránea de matorral de *Cytisus scoparius* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32640; Pontevedra, A Lama, Ramadiza, 29TNG4791, 358 m, en talud de tierra, escasa, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32362.

Linaria spartea (L.) Willd.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3241, 510 m, en zona mediterránea de matorral de *Cytisus scoparius* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32638; *Ibidem*, Vilardebós, 626 m, en prados de siega, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32540.

Linum bienne Mill.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 100 m, en prados semihúmedos, frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32355.

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 250 m, en cantiles entre *Erica* sp. y *Ulex* sp., abundante, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32345; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 400 m, en zona de matorral de *Erica* sp., *Ulex* sp. y *Pterospartum*, abundante, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32506.

Lobelia urens L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 960 m, en monte bajo, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32775.

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3241, 510 m, en zona descubierta al margen del matorral de *Cytisus scoparius* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32642.

Lotus corniculatus L.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32382; *Ibidem*, Viana do Bolo, Caldesinos, 29TPG5568, 660 m, en suelos desnudos y arcillosos, abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32440; Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6018, 810 m, en roqueado sobre el bosque, frecuente, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32471.

Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, en zona de matorral sobre ultrabásicas, muy abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32590; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 160 m, en prados naturales, muy abundante, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32658; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 80 m, en prados naturales muy soleados, muy abundante, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32663; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, en zonas de piso-teo, abundante, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32726; *Ibidem*, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8139, 230 m, en grietas de rocas ultrabásicas, abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32580; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8139, 230 m, en grietas de rocas ultrabásicas, abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32583.

Lunaria annua L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Caldesinos, 29TPG 5568, 666 m, en zona de escombros, abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32445.

Luzula campestris (L.) DC.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 340 m, en prado natural, abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32421.

Luzula lactea (Link) E. Mey.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4376, 1450 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, muy abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32713.

Lychnis coronaria (L.) Desr.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Fornelos de Filloás, 29TPG5065, 800 m, en soto de castaños, localmente abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, naturalizada, LOU 32693.

Lychnis flos-cuculi L.

- España, A Coruña, Cedeira, Molino, 29TNJ7736, 100 m,

en cuneta de carretera, zona húmeda, frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32407.

Lycopodiella inundata (L.) Holub

- España, Pontevedra, Gondomar, Portavedra, Chan do Cereixo, 29TNG1857, 350 m, en turbera, localmente abundante, 24-XI-2007, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32780.

Melica ciliata L.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquederos sobre el arroyo de As Quintas, escasa, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32629.

Melittis melissophyllum L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 790 m, en cuneta húmeda y sombría bajo bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32557.

Mercurialis perennis L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, cantera, 29TPG6068, 910 m, en prados de siega limítrofes con cantera caliza, escasa, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32456.

Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.

- España, Ourense, A Gudiña, Carracedo da Serra, 29TPG4859, 1050 m, en matorral de *Erica* sp., abundante, 20-X-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32771; *Ibidem*, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4474, 1345 m, en matorral de *Erica* sp., abundante, 20-X-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32773.

Mibora minima (L.) Desv.

- España, Ourense, Oimbra, As Fragas de Penelas, 29TPG2737, 370 m, en suelos silíceos pobres entre viñedos, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32376.

Micropyrum tenellum (L.) Link

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4475, 1420 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32708.

Muscari comosum (L.) Mill.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Carraxais, 29TPG5970, 800 m, en prado de siega, escasa, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32447.

Myoporum laetum G. Forst.

- España, A Coruña, Valdoviño, Playa de Vilarrube, 29TNJ7432, 50 m, en talud sobre las dunas, frecuente, 27-I-2007, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, A. Pino & A. Pino*, LOU 30997.

Myosotis discolor Pers.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en talud sobre la carretera, escasa, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32388; *Ibidem*, Viana do Bolo, Caldesinos, 29TPG5568, 660 m, en la ribera del embalse, abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32442; Pontevedra, Pontevedra,

Ponte Bora, 29TNG3499, 60 m, en prado de siega, escasa, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32368.

Nardus stricta L.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4475, 1420 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, muy abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32715.

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra de Candán, 29TNH5917, 891 m, en prado muy húmedo, localmente abundante, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32611.

Nigella damascena L.

- España, A Coruña, Valdoviño, Playa de Pantín, 29TNJ7232, 30 m, en margen de carretera, al lado de un muro, escasa, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32568.

Ononis spinosa L.

- España, Ourense, Ribadavia, en la carretera antigua a Quins, 29TNG6981, 160 m, en talud de tierra en zona mediterránea junto con *Thymus caespititius* y *Lavandula stoechas*, abundante, 02-VII-2007, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 32683.

Onopordum acanthium L.

- España, Ourense, A Gudiña, Carretera hacia Vilariño de Conxo, 29TPG5359, 950 m, en talud al margen de prados de siega, localmente abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32687.

Ophioglossum vulgatum L.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG 1279, 10 m, en prado natural húmedo al lado de las dunas, localmente abundante, 26-IV-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32564.

Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.

- España, Ourense, Castrelo do Val, De Campobecerros a Valongo, 29TPG4058, 1080 m, en matorral de *Erica australis*, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32698.

Orobanche foetida Poir.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 200 m, en los cantiles parasitando *Trifolium pratense*, frecuente, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32723.

Orobanche rapum-genistae Thuill.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 820 m, sobre raíces de *Cytisus multiflorus* en bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32551.

Pedicularis sylvatica L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8039, 100 m, en prados naturales, localmente abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32577.

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A

Capelada, 29TNJ8643, 480 m, en prados cerca de la carretera, escasa, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32524; Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5919, 872 m, en zona de matorral de *Erica* sp., *Ulex* sp. y *Pterospartum*, abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32490.

Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey

- España, Pontevedra, A Lama, Ramadiza, 29TNG4791, 358 m, en margen de camino, abundante, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32360.

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos sobre el arroyo de As Quintas, frecuente, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32625.

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chancañas, 29TNG6078, 1015 m, en zona húmeda y sombría, al lado de un riachuelo, abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32393; *Ibidem*, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH6017, 830 m, en roquedos de zonas altas, abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32475.

Pinguicula vulgaris L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 425 m, en talud húmedo sobre un pequeño estanque, localmente abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32586.

Polygala microphylla L.

- España, Ourense, Oimbra, A Portela do Arado, Canteira do Ladairo, 29TPG2641, 470 m, en monte quemado de *Pinus pinaster*, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32372; *Ibidem*, O Rosal, A Cerdeira, 29TPG2740, 404 m, en sotobosque de *Pinus pinaster*, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32374; *Ibidem*, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32377.

Polygala vulgaris L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 250 m, en matorral bajo de *Erica* sp. y *Ulex* sp., frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32351; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 434 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32494; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, entre el matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32514; *Ibidem*, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8139, 230 m, sobre suelos algo profundos en ultrabásicas, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32573; Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 879 m, en talud sobre el camino, frecuente, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32472.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, en zonas herbáceas entre el

matorral, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32512.

Polypodium interjectum Shivas

- España, Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 609 m, sobre muros, frecuente, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & Andrés Pino*, LOU 32325.

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

- España, Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 650 m, en el interior de una casa abandonada, frecuente, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & Andrés Pino*, LOU 32321.

Potentilla montana Brot.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 250 m, en cantiles entre *Erica* sp. y *Ulex* sp., abundante, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32344; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, en zonas de matorral de *Erica* sp. y *Ulex* sp., abundante, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32518.

Primula acaulis (L.) L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8643, 320 m, en talud orientado al N, sobre el acantilado, frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32417.

Primula veris L. subsp. *veris*

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 280 m, en zonas herbáceas del acantilado, frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32423; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8443, 70 m, en prados naturales, frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32427; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 400 m, en prados sobre el acantilado, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32503; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 150 m, en ladera inclinada del acantilado, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32519.

Prunella vulgaris L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 400 m, en prados naturales, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32668.

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

- España, Ourense, Oimbra, A Portela do Arado, Canteira do Ladairo, 29TPG2641, 470 m, en monte quemado de *Pinus pinaster*, muy abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32371; *Ibidem*, Viana do Bolo, Penouta, Mina, 29TPG6371, 1239 m, en borde de prados húmedos, abundante, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32549.

Pterospartum tridentatum subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH 5919, 872 m, en zona de matorral, muy abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32489.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

- España, Lugo, Ribadeo, Os Castros, 29TPJ5724, 20 m, en borde encharcado, localmente abundante, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32731.

Pulicaria odora (L.) Rchb.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 180 m, en zona de matorral sobre ultrabásicas, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32597; *Ibidem*, Cedeira, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 30 m, en prados naturales, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32595.

Pulmonaria longifolia subsp. *glandulosa* Bolliger

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 475 m, en matorral bajo de *Erica* sp. y *Ulex* sp., zonas húmedas, frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32338; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8643, 470 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., frecuente, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32416; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 400 m, en prados sobre el acantilado, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32505.

Quercus ilex L.

- España, Ourense, Verín, Cabreiroá, 29TPG3041, 550 m, en monte bajo con *Pinus pinaster*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32531.

Ranunculus bulbosus var. *gallaecicus* (Willk.) G. López

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 510 m, en zonas encharcadas del acantilado de ultrabásicas, abundante, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, det. *F.J. Silva Pando*, LOU 32646.

Ranunculus flammula L.

- España, Lugo, Ribadeo, Os Castros, 29TPJ5724, 20 m, en borde encharcado, localmente abundante, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32730.

Ranunculus muricatus L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 400 m, en prados naturales, húmedos y muy nitrificado, localmente abundante, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32502.

Ranunculus nigrescens Freyn

- España, Ourense, Viana do Bolo, Caldesinos, 29TPG5568, 660 m, en la ribera del embalse, abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32441; *Ibidem*, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4376, 1450 m, entre roquedos, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32721.

Ranunculus paludosus Poir.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Carraxais, 29TPG5970, 800 m, en margen de prado de siega, frecuente, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32452.

Reseda media Lag.

- España, Lugo, Ribadeo, Os Castros, 29TPJ5724, 20 m, en

borde de camino de prados semihúmedos, frecuente, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32727.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 360 m, en prados de diente, frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32342; Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1015 m, en zona húmeda y sombría, al lado de un riachuelo, abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32391; *Ibidem*, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1051 m, en lugares de escasa vegetación, abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32394; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32399.

Rorippa sylvestris (L.) Besser

- España, Pontevedra, A Lama, Cruceiro, 29TNG4790, 461 m, en talud de tierra, localmente abundante, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32364.

Rumex scutatus subsp. *gallaecicus* Lago

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8443, 40 m, en zonas de serpentinas, abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32432.

Ruscus aculeatus L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 110 m, en sotobosque de *Pinus silvestris*, abundante, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32357.

Sagina merinoi Merino

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8139, 230 m, en grietas de rocas ultrabásicas, abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32582; Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 879 m, en el propio camino sobre las serpentinas de la grava del mismo, localmente abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32492; *Ibidem*, Forcarei, 984 m, en zonas de camino con serpentinas, localmente abundante, 05-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32620.

Salvia verbenaca L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Cantera entre Quintela de Humoso y Seoane, 29TPG5867, 827 m, en cantera de caliza, abundante, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32460.

Samolus valerandi L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 20 m, en zona húmeda a la sombra de *Schoenus nigricans*, escasa, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32660.

Satureja vulgaris (L.) Fritsch

- España, Ourense, Castrelo do Val, Servoi, 29TPG3453, 740 m, en talud sobre la carretera, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32701.

Saxifraga granulata L.

- España, Pontevedra, Covelo, Areas, 29TNG5081, 582 m, en talud sombrío y húmedo sobre el río do Piñeiro, localmente abundante, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32365.

Saxifraga spathularis Brot.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8139, 230 m, en grietas de rocas ultrabásicas, abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32579.

Scabiosa columbaria L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 830 m, en suelos algo profundos de la propia cantera, escasa, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32556.

Schoenus nigricans L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 360 m, en zonas húmedas, abundante, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32347.

Scilla merinoi S. Ortiz, Rodr. Oubiña & Izco

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 100 m, en prados semihúmedos, frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32352; *Ibidem*, Valdoviño, Playa de Pantín, 29TNJ7132, 5 m, en duna primaria, abundante, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32336.

Scilla verna Huds.

- España, A Coruña, Cariño, O bico, Serra de A Capelada, 29TNJ8140, 350 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., muy abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32410; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8443, 40 m, en zonas de serpentinas, muy abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32431.

Scirpus cespitosus L. subsp. *cespitosus*

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 891 m, en prado natural encharcado, localmente abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32486.

Scorzonera humilis L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 434 m, en prados naturales, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32499; *Ibidem*, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, en pequeños prados entre el matorral, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32516; *Ibidem*, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8039, 100 m, en prados naturales, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32574; Pontevedra, Forcarei, Serra de Candán, 29TNH6016, 984 m, entre el matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32607.

Sedum arenarium Brot.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8139, 230 m, en grietas de rocas ultrabásicas, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32581.

Sedum forsterianum Sm.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos sobre el arroyo de As Quintas, abundante, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32637; Pontevedra, Cangas, Donón, Costa da Vela, 29TNG1179, 77 m, en zona ruderal del acantilado, frecuente, 17-XI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32778.

Senecio vulgaris L.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, A Presa, 29TPG 3333, 438 m, en ladera de matorral bajo, abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino*, LOU 32379.

Sherardia arvensis L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 80 m, en prados de siega, abundante, 14-III-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32334.

Silene nutans L.

- España, Ourense, Verín, Monte Mayor, Calderóns, 29TPG3141, 616 m, en matorral de *Pterospartum*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32536.

Silene scabriflora Brot.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29YPG3241, 530 m, en zona mediterránea de matorral de *Cytisus scoparius* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32636.

Simethis planifolia (L.) Gren.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8039, 100 m, en prados naturales, abundante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32578; Ourense, Verín, Monte Mayor, Calderóns, 29TPG3141, 616 m, en matorral de *Pterospartum*, abundante, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32534.

Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8139, 230 m, sobre suelos pobres en ultrabásicas, frecuente, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32570.

Sisymbrium atropurpurea (L.) Greuter & Burdet

- España, Oviedo, Ribadesella, Villanueva de Prías, 30UP 4213, 10 m, entre *Ulex*, sobre zona caliza, escasa, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32735.

Smilax aspera L.

- España, Lugo, Ribadeo, Playa de Esteiro, 29TPJ4924, 2 m, en borde de la costa, formando una comunidad dominante, abundante, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32733.

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 80 m, sobre suelo y muros húmedos, escasa, 14-III-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, coloniza paredes del núcleo de Cangas o tapiza el suelo en fincas abandonadas en Rodeira, LOU 32335.

Spartium junceum L.

- España, Pontevedra, Vigo, Acceso autopista A9, 29TNG2678, 80 m, en margen de autopista, escasa, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, Hemos observado menos de una

docena de ejemplares, a ambos lados de la autopista. No han sido plantados, LOU 32613.

Spergularia marina (L.) Besser

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8443, 10 m, entre roquedos sobre la línea de costa, escasa, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32521.

Succisa pratensis Moench

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 400 m, en prados naturales, frecuente, 23-IX-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32753.

Taxus baccata L.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 250 m, entre derrubios de serpentinas, escasa, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32346.

Tecoma alata DC.

- España, Lanzarote, Tegui, Costa Tegui, 28RFT4609, 30 m, en zonas de jardín, abundante, 19-VIII-2007, *R. Pino, M.J. García & A. Pino García*, LOU 32743.

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.

- España, Pontevedra, Covelo, Areas, 29TNG5081, 582 m, en talud sombrío y húmedo sobre el río do Piñeiro, abundante, 23-III-2007, *R. Pino*, LOU 32366.

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.

- España, Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 650 m, en zona de matorral de *Erica* sp., *Ulex* sp. y *Pterospartum*, abundante, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & Andrés Pino*, LOU 32322.

Thapsia minor Hoffmanns. & Link

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3241, 510 m, en zona mediterránea de matorral de *Cytisus scoparius* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32643.

Thymelaea broteriana Cout.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5918, 873 m, en zona de matorral de *Erica* sp., *Ulex* sp. y *Pterospartum*, abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 32491.

Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 250 m, en cantiles entre *Erica* sp. y *Ulex* sp., frecuente, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32343; *Ibidem*, Cariño, 280 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32414; *Ibidem*, Cariño, 434 m, en zonas de matorral de *Erica* sp. y *Ulex* sp., frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32500.

Thymus longicaulis C. Presl

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 200 m, Tapizando rocas en zonas expuestas, frecuente, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32507; *Ibidem*, Cedeira, Serra de A Capelada, Obico, 29TNJ8039, 100 m, en prados naturales, abun-

dante, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32575.

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

- España, Ourense, Rubiá, Vilardeasilva, 29TPH7703, 820 m, en margen de camino sobre calizas, escasa, 13-X-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32769; *Ibidem*, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos sobre el arroyo de As Quintas, escasa, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32644.

Trifolium arvense L.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3241, 590 m, en borde de camino de zona mediterránea, muy abundante, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32751.

Trifolium incarnatum L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Punxeiro, carretera a Penouta, 29TPG5871, 845 m, en matorral de *Cytisus multiflorus*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32542.

Trifolium pratense L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8443, 20 m, en prados naturales, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, en zona de ultrabásicas, LOU 32673.

Trifolium strictum L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 820 m, en talud en bosque de *Quercus pyrenaica*, escasa, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32552.

Triticum aestivum L.

- España, Ourense, Vilardebós, Veigas das Meas, 29TPG 3443, 626 m, en prados, cultivado, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32538.

Tritonia x crocosmiflora (Lemoine) G. Nicholson

- España, Lugo, Ribadeo, Villaframil, 29TPJ5423, 30 m, en talud con mucha vegetación, frecuente, 30-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32732; Pontevedra, Poio, Raxó, 29TNG2095, 50 m, en talud húmedo y con gran cobertura herbácea, escasa, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32605.

Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.

- España, Ourense, Verín, Monte Mayor, Calderóns, 29TPG3141, 616 m, en matorral de *Pterospartum*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32532.

Ulex europaeus L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8543, 160 m, en zonas de serpentinadas, muy abundante, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32420; Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 630 m, en zona de matorral, abundante, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & Andrés Pino*, LOU 32324.

Vaccinium myrtillus L.

- España, Pontevedra, Forcarei, Serra do Candán, 29TNH5917, 800 m, en sotobosque de *Quercus robur*, abundante, 28-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva Pando*, LOU 32478.

Veronica arvensis L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 80 m, en prados de siega, abundante, 14-III-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32333.

Vicia lutea L.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradocabalos, 29TPG5565, 700 m, en margen de campos cultivados, escasa, 22-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32439.

Vicia orobus DC.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Humoso, Cantera, 29TPG5867, 790 m, en cuneta húmeda y sombría bajo bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32562.

Vinca difformis Pourr.

- España, Pontevedra, Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014, 604 m, en el interior de una casa abandonada, escasa, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & A. Pino*, LOU 32328.

Viola bubanii Timb.-Lagr.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4475, 1420 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez*, LOU 32719.

Viola lactea Sm.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Penouta, Mina, 29TPG6371, 1239 m, en prados encharcados, escasa, 13-V-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32544.

Viola riviniana Rchb.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 360 m, en prados de diente, abundante, 18-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32341.

Woodwardia radicans (L.) Sm.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Campo do Monte, 29TNJ8943, 100 m, en talud sombrío, localmente abundante, 12-VIII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32765.

CORRIGENDA

Algunos de los pliegos publicados en trabajos anteriores de la serie Asientos corológicos LOU, han sido revisados por F.J. Silva-Pando. Hacemos constar aquí la nueva determinación:

El pliego LOU 29874 citado en (CAMAÑO *et al.*, 2006: 80) ha de llevarse a *Linaria supina* (L.) Chaz.

El pliego LOU 27966 citado en (CAMAÑO *et al.*, 2006: 92) ha de llevarse a *Potentilla erecta* (L.) Raeusch.

Los pliegos LOU 26211 y LOU 26220 citados en (CAMAÑO *et al.*, 2006: 75) han de llevarse a *Hypericum linariifolium* Vahl.

Los pliegos LOU 26172 y LOU 26184 citados en (CAMAÑO *et al.*, 2006: 75) han de llevarse a *Hypericum perforatum* L.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, las facilidades para el manejo del herbario LOU que nos han permitido realizar el presente trabajo.

A todos los colectores de los diferentes pliegos que nos han acompañado en las jornadas de campo, les expresamos desde aquí nuestro agradecimiento por la labor realizada.

BIBLIOGRAFÍA

CAMAÑO, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO & PINO PÉREZ, R. 2006. Asientos corológicos, LOU 2003. *Bol. BIGA* 1: 3-138.

- CAMAÑO PORTELA, J.L.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2005. *Bol. BIGA* 4: 5-21.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2007. Asientos corológicos, LOU 2004. *Bol. BIGA* 2: 40-120.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2006. *Bol. BIGA* 4: 23-36.
- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2009. *Flora Ibérica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XIII, XIV, XV, XVIII, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.
- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.